

27 situArte

AÑO 16 N° 27. ENERO - JUNIO 2021

Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte
de la Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Dep. Legal ppi 201502ZU4671

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN 2542-3231 / Depósito legal pp 200602ZU2376

Expresiones corporales presentes en los comensales del comedor de LUZ

Corporal expressions present in the diners of de LUZ dining room

Recibido: 19-07-20
Aceptado: 06-10-20

Yajaira Machado y Denny Fernández
Facultad Experimental de Arte
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
yajairamb@hotmail.com ; dennytor33@gmail.com

Resumen

Se parte de la importancia de la alimentación, considerando los parámetros establecidos culturalmente. Tomando como eje central la alimentación de los estudiantes de La Universidad del Zulia (LUZ), y su vital importancia para el desarrollo físico e intelectual de los mismos. Es por ello que el punto de partida para esta investigación, fueron las vivencias de los estudiantes en el comedor central de LUZ, aplicando los conceptos de kinésica, proxémica y técnicas del cuerpo, teniendo como objetivo general describir las expresiones corporales presentes en los comensales del comedor central de LUZ. La metodología aplicada es la cualitativa, utilizando la técnica de la observación. Teniendo como resultado un ejercicio dramático.

Palabras clave: Alimentación, Comedor, Kinésica, Proxémica, Técnicas del cuerpo.

Abstract

Be part of the importance of nutrition, considering the culturally stablished parameters, taking as a central axis the nutrition of the students of the University of Zulia (LUZ), and its vital importance for their physical and intellectual development. That is why the starting point for this research, was describe the bodily expressions present in the central dining room of LUZ, applying the concepts of: kinesics, proxemics and body techniques, having general objective: to describe the body expressions in the diners of the central dining room of LUZ. The applied methodology is qualitative, making use of the observation technique. Resulting in a dramatic exercise.

Keywords: Body techniques, Dining room, Feeding, Kinesics, Proxemics.

Introducción

Alimentarse es una necesidad biológica primaria de todo ser vivo y especialmente del ser humano. Es por ello que todos comemos para sobrevivir, pero nuestro comportamiento alimenticio va en concordancia con nuestra cultura, costumbres, ideas aprendidas sobre la etiqueta, patrones de alimentación, comidas aceptadas, tamaño de las porciones y horarios (desayuno, almuerzo y cena). De estas tres, el almuerzo es considerado uno de los más importantes en la dieta diaria, ya que este aporta las proteínas y energía que el cuerpo necesita para no desfallecer y afrontar cualquier actividad (Navarro et al, 2020, p. 552-560); además, ayuda a mantener el metabolismo activo.

Por tal motivo, la Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles de La Universidad del Zulia (DIDSE-LUZ), ubicada en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, en su programa de Comedores universitarios, entendiendo la importancia del almuerzo y que los estudiantes son su prioridad, se ha abocado para que este renglón de la dieta estudiantil permanezca accesible para quienes lo necesitan. DIDSE cuenta con cuatro comedores estudiantiles: el del núcleo Técnico, que beneficia a los estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Diseño gráfico; uno ubicado en el núcleo de la Costa Oriental del Lago (COL) y otro en el núcleo de Punto Fijo, y el comedor central "Br. Isidro Hernández", fundado el 21 de noviembre de 1990, ubicado en los alrededores de la Facultad de Medicina, diagonal a la Facultad Experimental de Ciencias. Es así que desde 1990, el comedor Central de La Universidad del Zulia, ha albergado a miles de estudiantes en sus instalaciones para cubrir esta necesidad de suma importancia para su desarrollo físico e intelectual.

En sus inicios, en estos comedores se atendía diariamente alrededor de 10 mil estudiantes; en la actualidad esta cantidad de comensales ha disminuido debido a la deserción estudiantil, acentuada en este tiempo posiblemente por la situación económica en la que se encuentra nuestro país.

A lo largo de nuestros estudios de Artes Escénicas, mención Teatro, en la Facultad Experimental de Artes (FEDA-LUZ), nos vimos en la necesidad de acudir al comedor central para almorzar, como lo hacen muchos estudiantes, y pudimos constatar las muchas dificultades que se afrontan para acceder al necesario alimento. Desde las diez de la mañana (10:00 am) se empieza a formar la cola (fila), para adquirir de manera gratuita el ticket que es canjeado por el almuerzo; a medida que avanza el tiempo, se va incrementando la masa estudiantil, lo que hace que la espera para poder almorzar sea aproximadamente de dos horas, durante las cuales generalmente hay caos y desorden, especialmente propiciados por quienes llegan de últimos queriendo ser atendidos de primero.

Luego de esta travesía, el estudiante logra entrar al comedor para enfrentar otra serie de dificultades, tales

como: una segunda cola, falta de utensilios para comer, espacio en precarias condiciones y un tiempo de espera extra por falta de algunos de los rubros que componen la dieta alimentaria (arroz, ensalada, proteína, entre otros). Después de superar tales obstáculos, el estudiante logra convertirse oficialmente en un comensal.

En este tránsito observamos con detalle cómo se manifiestan las técnicas del cuerpo, la proxémica y la kinésica, a través de los cuerpos de los diferentes individuos que se congregan para cumplir con el rito del almuerzo, lo que nos indujo a estudiar y recrear este fenómeno para aproximarnos a una puesta en escena que muestre la corporeidad del estudiante hasta cumplir con su objetivo en el comedor central de LUZ.

Partiendo de esta idea, nos planteamos desarrollarla tomando como punto de partida los conceptos de kinésica, proxémica y técnicas del cuerpo, hasta llegar a describir las técnicas del cuerpo a través de las expresiones corporales presentes en los comensales del comedor central de La Universidad del Zulia (LUZ), aplicando los conceptos antes expuestos. Para ello fue necesario utilizar recursos como la observación y el análisis del comportamiento corporal y gestual de los comensales, con la finalidad de tener una guía para la representación de los mismos, mediante una puesta en escena.

Para concluir, hacemos un breve análisis de estos conceptos con la problemática planteada, cuyo resultado final es una propuesta artística. Este trabajo forma parte de nuestro proceso investigativo sobre el cuerpo, comunicación y producción escénica, el cual propone crear una línea de investigación que permita al artista indagar sobre las posibilidades que tiene el ser humano para afrontar dificultades y vencer obstáculos que le lleven a un resultado favorable en su búsqueda de sobrevivir.

Partiendo de las definiciones

A continuación, hacemos referencia a algunas definiciones y conceptos básicos que nos ayudarán a entender y aproximarnos al tema planteado. Iniciamos con la kinésica, ciencia de la comunicación que se expresa a través del gesto y la expresión facial, siendo esta "el estudio de las formas y de las funciones de la comunicación individual, la naturaleza de la interacción entre movimiento y lenguaje verbal, la observación de la interacción gestual entre dos o varios individuos" (Pavis, 1998, p. 268).

A través de la kinésica podemos crear y recrear situaciones y momentos de la vida cotidiana y de igual manera codificar y decodificar mensajes en un entorno determinado o en una población. Es así que la comunicación no verbal cobra suma importancia, porque aun sin hacer uso de la palabra, el ser humano constantemente envía diferentes mensajes que van desde la forma de caminar y vestir, hasta la manera de transmitir información por medio de la mímica del rostro o la kinésica.

La comunicación puede ser verbal (por medio del habla) y no verbal (escrita, o por medio de signos, de señas, símbolos, gestos o movimientos del cuerpo). Algunos de estos elementos son innatos en el ser humano, mientras que otros son adquiridos en sociedad (Vásquez, 2002, p. 3). De manera que la kinésica o cinestesia "es la percepción consciente de la posición de los movimientos del propio cuerpo gracias al sentido muscular y al oído medio" (Pavis, 1998, p. 269).

De igual manera, definimos la proxémica como una disciplina de origen norteamericano, que estudia el modo de organización del espacio humano, entendiéndose esta estructura como: "tipo de espacio, distancias mantenidas entre las personas, organización del hábitat" (Pavis, 1998, p. 360).

La proxémica según Edwar T. Hall, se apoya en el hecho de que todos los animales tienen un territorio o espacio apropiado a su estructura específica y a su modo de vida, observando que los hombres tienen igualmente un espacio apropiado escogido por ellos mismos, que en este caso se diversifica a causa de las variaciones de la organización cultural de cada sociedad.

Por eso distinguimos en todo ser humano un espacio de la organización fija, el cual está determinado por el modo social de satisfacer necesidades materiales, tales como: comer, beber y dormir; en segunda instancia, un espacio de organización semifija, el determinado por el agrupamiento de individuos, como sucede en las salas de espera, en las salas de teatro, cines, en las terrazas de los cafés, entre otros; y un espacio "informal" que comprende las distancias que vivimos inconscientemente con los demás (Hall, 1968, p. 85).

De igual manera, también debemos considerar el espacio proxémico de los individuos, en función de las siguientes variantes propias de cada individuo o sociedad:

- Actitud corporal global (en función del sexo).
- Angulo de orientación de los interlocutores.
- Distancia corporal definida por el brazo.
- Contacto corporal según su forma e intensidad.
- Intercambio de miradas.
- Sensación de calor.
- Percepciones olfativas.
- Intensidad de la voz.

La proxémica codifica espacialmente las distancias entre los actantes: persona, animal o cosa, quienes realizan el acto, término utilizado también para personajes (Greimas, 1990, p. 133), entre los actores, los cuales son los que representan un personaje (Pavis, 1998, p. 31) y, por último, los objetos en el escenario y la sala, de tal manera que el teatro reproduce estas distancias y las acciones realizadas por los individuos actantes y actores, convirtiéndose en significativo todo cambio de código entre los mismos.

Todo esto se asume en gran medida en las técnicas del cuerpo, que Víctor Fuenmayor, define como:

Denomino técnica al acto eficaz tradicional (ven, pues, como este acto no se diferencia del acto mágico, del religioso o del simbólico). Es necesario que sea tradicional y eficaz. No hay técnica ni transmisión mientras no haya tradición. El hombre se distingue fundamentalmente de los animales por esas dos cosas, por la transmisión de sus técnicas y probablemente por su transmisión oral. (Fuenmayor, 2007, p. 374)

Bruno Karsenti al igual que Fuenmayor, propone un concepto clave en su artículo "Técnicas del cuerpo y normas sociales: de Mauss a Leroi Gourhan", partiendo de una definición breve pero certera sobre el tema, al definir las como: "Normas humanas del adiestramiento humano" (Karsenti, 2013, p. 56).

Para Jaime de la Calle Valverde no solo es importante las técnicas en función del cuerpo sino también todo lo que lleva a ese ejercicio de expresiones corporales, que van unidas a su entorno e identidad, planteando que,

Algunas técnicas presuponen la sola presencia del cuerpo humano. El conjunto de los hábitos del cuerpo es una técnica que se enseña y cuya evolución no está terminada. Por lo tanto las técnicas del cuerpo implican la sola presencia del cuerpo humano (de la Calle Valverde, 2011, p. 77).

Por lo que, según de la Calle, a medida que la técnica se hace más compleja, los comentarios respecto a las descripciones de los gestos o de los movimientos corporales y sus expresiones son más difíciles de aclarar. Así podemos ver como en estos conceptos se pone de manifiesto la integración de todo lo que el hombre hace corporalmente y su manera de expresarlo, con sentido de su cultura y de su identidad, es una huella dactilar de toda una sociedad, además, para Karsenti existe el cuerpo, la técnica y el cuerpo técnico, estos conceptos nos llevan a enriquecer lo que en esta investigación entendemos sobre las expresiones, técnicas y comunicación corporal de los estudiantes y personas que asisten al comedor de la Universidad del Zulia, ya que este es un lugar que alberga a un gran número de comensales, con necesidades y situaciones variadas.

Según la RAE, son comensales aquellas personas congregadas y reunidas que comen en la misma mesa. Etimológicamente esta palabra está compuesta por el prefijo "cum" con agregación y "mensa" que significa mesa. A nivel individual, también se define este término como: cada una de las personas que comen en una mesa, o persona que vive a la mesa a expensas de otra, en cuya casa habita como familiar o dependiente. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni beneficia.

El método a seguir

La metodología empleada en este trabajo es la investigación cualitativa, ya que la misma se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, partiendo de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. “El investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina” (Bonilla y Rodríguez, 1997, en Monje, 2011, p.13).

La naturaleza abierta de los métodos cualitativos, permite al investigador entender y registrar las impresiones de la gente en sus propias palabras, tiene por finalidad captar las expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales. “Las imágenes y visiones que el investigador construye o elabora de los otros se relacionan y dependen del tipo de interacción social que establece con los sujetos del estudio” (Monje, 2011, p. 159).

El método cualitativo es capaz de captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten determinados individuos sobre la realidad social que se estudia y se define como un producto histórico, es decir “validada y transformada por los mismos sujetos” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 92).

De acuerdo a ello, el investigador en este contexto no parte de supuestos teóricos, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base al comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el desenvolvimiento de las personas estudiadas, incluyendo su contexto espacial y temporal. Partimos de la inducción analítica, basada en la observación de la realidad, de esta forma se obtiene el conocimiento necesario para desarrollar teorías “que capten los esquemas interpretativos de los grupos estudiados” (Monje, 2011, p.13).

Hay que destacar que en la investigación cualitativa, los investigadores recurren a la teoría como un instrumento que guía el proceso de la investigación, de tal manera que, el conocimiento que se busca es el de los individuos estudiados.

Entre los diferentes diseños cualitativos el que más se ajusta a nuestra propuesta es el método etnográfico, el cual surge desde el ámbito del trabajo antropológico, como una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, es decir, estudia casos específicos con el fin de desarrollar una teoría general. Este método de investigación tiene como objetivo descubrir y generar teoría; no se trata de probar teorías determinadas, sino de comprender una comunidad y su contexto cultural.

El estudio de campo que hace un etnógrafo parte de una idea general que se presenta como interesante a su campo de estudio; una característica importante de este método es “sentirse libre para poder descubrir un problema retador”. Hay que destacar que la etnografía está ligada al trabajo de campo, a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada (Monje, 2012,

p.110).

Ahora bien, como técnica e instrumento para la recolección de datos utilizamos la observación simple-participante, la cual consiste en comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su medio natural. En tal sentido, se intentó observar y registrar información de las personas en su medio natural y cotidiano, sin interferencia del investigador. En este tipo de técnica, solo se tiene unos lineamientos generales para la observación del fenómeno que el investigador tiene interés en conocer (Monje, 2011, p.153).

Análisis

A continuación mostraremos como fue el análisis de este estudio, aplicando los conceptos presentados en el marco teórico, tales como: proxémica, kinésica y técnicas del cuerpo:

En lo concerniente a la proxémica, damos una breve descripción del comedor de LUZ: la entrada del mismo es un espacio amplio; a pesar de esto, los sujetos observados se aglomeran en un solo lugar, formando de manera voluntaria y consciente lo que llamamos “la cola”. La distancia entre los individuos es bastante reducida, manifestando en la cercanía de cuerpos: intercambio de miradas, sensación de calor, roce entre los cuerpos, incomodidad, tropiezos, empujones, entre otros. Así se mantienen hasta que cada quien toma su bandeja y se separa corporal y espacialmente de los otros, para buscar su propio espacio físico, donde la nueva distancia estará marcada por la separación entre las sillas y las mesas propias del comedor.

Con respecto a la kinésica: los individuos observados en el comedor central manifiestan variedad de gestos y expresiones faciales, entre las que destacan: preocupación por la hora, cansancio, desesperación, desánimo, hostilidad, alegría y conformidad.

En lo referente a las técnicas del cuerpo: observamos diferentes posturas corporales y cambios de las mismas en las personas que acuden al comedor central, tales como: levantarse en las puntas de los pies, con la finalidad de observar hacia delante y tener una idea visual de cuántas personas hay por delante, otras voltean la cabeza hacia atrás repetidas veces para ver si un conocido se acerca, recostar el cuerpo en la baranda de separación entre las colas o filas para un breve descanso, salir de la cola para atender algún asunto y regresar a la misma, hacer señas con las manos y brazos para que un conocido identifique su ubicación, mover las manos cerca del rostro para refrescarse, moverse de un lado a otro en búsqueda de un conocido para ganar espacio o “colarse”.

Luego de entrar al comedor, la postura corporal cambia: los cuerpos se mantienen rígidos; al tomar la bandeja se observa una suerte de equilibrio hasta llegar a la mesa, en la misma observamos que los cuerpos forman una coreografía de movimientos introspectivos, al llevarse

la comida a la boca, llegando a la calma, luego de saciar el hambre quedan en un estado de letargo, en el cual los individuos se marchan tranquilos y satisfechos para seguir en su rutina cotidiana.

Todo este espectro de acciones, reacciones y expresiones de los estudiantes y personas que visitan el comedor central de LUZ para degustar su almuerzo, nos proporcionó varios recursos para realizar un ejercicio dramático, que permite poner de manifiesto toda la riqueza de signos y símbolos que hay en un espacio que aglomera por poco tiempo a personas que, sin ponerse de acuerdo, crean un mundo artístico de gran valor.

Propuesta artística. Ejercicio dramático “Almorzar y no morir en el intento”

Personajes:

A: Estudiante femenino.

B: Estudiante masculino.

C: Estudiante femenino.

Tres personajes irrumpen en la escena, ambientada en un comedor universitario, donde todo es parte de su imaginación. Recrean acciones, momentos y hasta entablan conversaciones dispersas que les permite visualizar otros personajes del imaginario para darle pie al caos y desorden propio de un comedor donde se aglomeran los comensales para degustar su propia cotidianidad.

A: (Entra normal, hace su cola, mira a su alrededor para ver si hay algún conocido, no encuentra a nadie y con gestos asiente su conformidad): Ummmm, es verdad...

B: (Entra apresurado, tropieza con A, la mira detalladamente, con sus gestos le indica sus disculpas, mira a todas partes de la cola que debe ser intermedia, no encuentra a nadie y se posiciona distante de A): Qué calor tan exasperante, sin embargo...

C: (Entra muy lento, como si nada le importara, se ubica en la cola sin interés alguno de encontrar a nadie, simplemente se deja llevar por lo que está delante, una cola muy grande): Tengo tanta hambre...

(Suena música con ruidos intensos, bullicio. Todos los personajes se quedan paralizados como estatuas y gritan, la música sale).

A: Tengo hambre.

B: Se están colando.

C: (Se desplaza rápidamente y se coloca de primero): ¡Por Dios! No se comportan.

(Nuevamente suena la música. Todos intentan colocarse en la parte delantera uno después del otro, en una acción de supervivencia, mueven su cuerpo de distintas maneras, se arrastran, brincan, desordenan su cuerpo, hasta quedar los tres uno detrás del otro casi enrollados y entran al comedor).

C: (Observa como B se coloca de primero y lo mira sin importancia).

A: (Advirtiendo lo sucedido, intenta reclamar, pero solo lo hace con el que tiene detrás): Es un...

C: No quiero sopa, no traje cubierto, no tengo vaso.

A: Se acabó el arroz...

(Todos se miran y gesticulan en modo silente y cámara lenta con gestos de desprecio al hecho. Suena la música nuevamente. Todos se mueven como los inflables gigantes. Sale la música).

B: Ya tenemos el almuerzo.

(Todos salen ensimismados).

FIN.

Conclusión

La técnica de observación simple fue una herramienta eficaz y precisa que nos permitió comprobar la presencia de las técnicas del cuerpo, la kinésica y la proxémica, presentes en los estudiantes y personas que asisten al comedor central de LUZ, Br. Isidro Hernández. Así pudimos analizar el comportamiento gestual, la distancia y entorno de los comensales durante la llegada, la espera para almorzar, comer y luego retirarse.

Por varios días pudimos observar cómo este tránsito se repetía una y otra vez, y cómo los cuerpos de manera inconsciente actúan de acuerdo a determinado espacio. A su vez, este proceso tan cotidiano nos llevó a pensar en un proceso creativo.

Los resultados obtenidos a través de esta investigación nos permitieron realizar un ejercicio dramático titulado: "Como almorzar y no morir en el intento". Este ejercicio es un punto de partida para todo aquel que quiera realizar estudios sobre técnicas del cuerpo asociadas, y cómo estas se ven reflejadas en la cotidianidad, a la vez es un resultado que funciona para la lectura o la puesta en escena.

Referencias

- Baudino, Marcelo (2012). *La comida nos une, las costumbres nos separan*. Disponible en: <http://www.icebergci.com/2012/07/08/la-comida-nos-une-las-costumbres-nos-separan/>
- Bonilla E. y Rodríguez P. (2005) *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales*. Universidad de los Andes. Colombia. Editorial Norma
- La importancia del almuerzo*. En <https://www.hijosyalimentacion.com/>
- De la Calle Valverde, Jaime, (2011). El gesto analógico. Una revisión de las técnicas del cuerpo de Marcel Mauss. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*. 7, (3). 75-87.
- Greimas, A. J. y Courtes, J. (1990). *Actante*. En: *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Madrid. Gredas.
- Hall, E.T. (1968). Proxemics. *Current Anthropology*, 9, 2-3, 83-108.
- Fuenmayor, Víctor (2007). *El cuerpo de la obra*. Mérida. Venezolana C.A.
- Karsenti, Bruno, (2013). *Técnicas del cuerpo y normas sociales: "de Mauss a Leroi Gourhan"*. *Revista Ímpetus*, 7, (1), 53-58.
- Martínez Vásquez, Marleni Jeannette (2002). *Kinésica*. *Revista El Blasfemante*, 2, 1, 3-4.
- Monje, Carlos (2011). *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guía Didáctica*. Universidad Surcolombiana.
- Navarro, Alejandra; Torres, Michelle; González, Roscio; Flores, Ofelia; Avendaño, Beatriz (2020). *Valor nutricional del almuerzo ofrecido por una organización no gubernamental a niños (as) de 4 a 12 años de edad en zonas urbano marginales de San José, Costa Rica, 2017-2018*. *Revista Chilena de Nutrición*, 47, 4, 552-560.
- Pavis, Patrice (1998). *Diccionario del Teatro*. Paidós. Barcelona.
- Diccionario de la Real Academia Española*. Disponible en: <https://dle.rae.es>

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

situArte

Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte de la
Universidad del Zulia

Año. 16. N° 27 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio
de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del
Zulia. Maracaibo-Venezuela***

**www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
produccioncientifica.luz.edu.ve**